
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4686747>
УДК 159.9.072

Демидова И.Г.

Демидова Ирина Геннадьевна, кандидат психологических наук, доцент, Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова, Россия, 163002, г. Архангельск, набережная Северной Двины, д. 17. E-mail: i.demidova@narfu.ru.

Особенности сформированности компонентов психологической культуры обучающихся начальной школы

Аннотация. Рассмотрен феномен психологической культуры как части общей культуры человека. Представлена структура психологической культуры по Л.С. Колмогоровой. Изложены данные о сформированности компонентов психологической культуры обучающихся младшего школьного возраста. Анализируются психологическая грамотность, психологическая компетентность, система ценностей, уровень рефлексии, культуротворческий компонент. Обсуждаются данные экспериментального исследования, выявлены уровни и особенности составляющих психологической культуры у обучающихся вторых классов. Предложены направления формирования психологической культуры в рамках образовательного процесса: повышение уровня психологической культуры наставника и работа с личностью обучающихся.

Ключевые слова: культура, психологическая культура, младшие школьники, психологическая грамотность, психологическая компетентность, ценностные ориентации, рефлексия, творчество, культуротворчество.

Demidova I.G.

Demidova Irina Gennadievna, candidate of psychological sciences, associate professor, Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education «Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov», Russia, 163002, Arkhangelsk, embankment of the Northern Dvina, 17. E-mail: i.demidova@narfu.ru.

Features of the formation of the components of the psychological culture of a primary school student

Abstract. This paper describes the phenomenon of psychological culture as a part of the general culture of a person. The structure of the psychological culture was based on information by Lyudmila S. Kolmogorova. The information of the components of the psychological culture of students of primary school age were presented. Psychological literacy, psychological competence, value system, level of reflection, cultural creativi-

ty component was analyzed. The data of the experimental research was discussed, the levels and features of the components of the psychological culture of the second-grade students was revealed. The directions of the formation of psychological culture within the educational process were proposed: increasing the level of psychological culture of the mentor and working with the personality of students.

Key words: culture, psychological culture, elementary school child, psychological literacy, psychological competence, value orientations, reflection, creativity, cultural creativity.

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (ФГОС НОО) определяет ориентиры духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. Среди этих ориентиров – воспитание и развитие качеств личности, отвечающих задачам построения демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога культур. Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик выпускника как уважающего и принимающего ценности семьи и общества; любознательного, активно и заинтересованно познающего мир; готового самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом; доброжелательного, умеющего слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение. Формирование этих характеристик непосредственно связано с формированием психологической культуры личности [3].

Мы, вслед за Л.С. Колмогоровой, понимаем психологическую культуру как важную составляющую общей культуры человека, которая регулирует взаимодействие между людьми, приводит к пониманию неповторимого и индивидуального в каждом человеке, к адекватному пониманию человеком себя как личности; как духовность, которая включает в себя внутренний мотив человека к самопознанию, к самообразованию [2].

Формирование психологической культуры – длительный процесс. Его длительность обусловлена сложностью, многокомпонентностью самого феномена психологической культуры. В содержание

психологической культуры входит ряд компонентов:

- психологическая грамотность – осведомленность по поводу разнообразных явлений психики, обеспечивающих адекватное поведение и социальное взаимодействие;

- психологическая компетентность – предметно-специфические знания, позволяющие принимать эффективные решения в соответствующей области деятельности, социального взаимодействия с людьми;

- ценностно-смысловой компонент – социальные нормы, ценности и отношение к ним, интерес к людям, толерантность, гуманность, порядочность, справедливость, ответственность, нравственность, самоуважение;

- оценочно-рефлексивный компонент – осмысление собственного уровня психологической грамотности и компетентности, особенностей ценностно-смысловой сферы;

- культуротворческий компонент – творчество в отношении норм, новых личностных смыслов, знаний, способов деятельности, собственной жизни и себя самого [1].

Посредством образования происходит передача знаний и умений, ценностей культуры подрастающему поколению. Собственно психологическая культура в школе осваивается на сегодняшний день не систематически, не целенаправленно, тогда как потребности общественной жизни диктуют необходимость психологического образования со школьных лет, так как именно наличие психологической культуры может обеспечить оптимальный уровень психологического здоровья молодежи.

В системе образования психологическую культуру необходимо начинать формировать с начальной школы, так как именно в этом возрасте обучающиеся наиболее открыты к усвоению общечеловеческих культурных норм и ценностей. Следовательно, актуальной становится задача определения условий формирования психологической культуры обучающихся начальной школы. В связи с этим нами было проведено обследование компонентов психологической культуры обучающихся младшего школьного возраста. В экспериментальной работе участвовали обучающиеся трех вторых классов, прошедшие период адаптации к школьному обучению. Для изучения компонентов психологической культуры использовались методики «Понятия» Л.С. Колмогоровой и О.Г. Холодковой, «Тест коммуникативных умений» Л. Михельсона, «Ценностные ориентации» М. Рокича в модификации на основе исследований Ж. Пиаже, «Опросник креативности Джонсона» в адаптации Е. Туник. В результате исследования получены данные, послужившие основой для определения условий формирования психологической культуры младших школьников.

Исходный результат диагностики психологической грамотности второклассников показал, что данный компонент находится на среднем уровне сформированности. В определении психических процессов (память, мышление, воображение, внимание) дети выделяют в целом основные их черты и функции. Наиболее сложной оказалась для них характеристика мышления и воображения. Типичные ошибки при определении данных психических процессов: «воображение – это когда соображение, что правильно делаю», «воображение – когда воображаешь как девочка, показываешь красоту свою», «мышление – это человек нормальный и не в больнице лежит», «мышление – это когда думаешь о плохом, или не получилось что-то, вот и мыслишь – расстраиваешься». Практически все дети справились с опре-

делением внимания и памяти, смогли выделить существенные характеристики, хотя строгих определений не давали. Описывались функции, связанные с этими процессами. Ошибок при определении внимания и памяти фактически нет, ответы испытуемых различались лишь полнотой содержания.

Вопрос «Что такое органы чувств?» вызвал сильные затруднения. Половина опрошенных детей обозначили органы чувств, но называли в основном только глаза. Остальные дети давали определения органам чувств, как чувствам: «это сердце, душа», «это головой думаешь и чувствуешь», «чувства – они влюбленные». На вопрос: «Чем человек отличается от животных?» треть детей не смогли ответить правильно. Ошибки при ответе были следующими: «у человека на лице шерсти нет», «животное имеет хвост», «у моего кота глаза не как у меня, например». В основном указывались какие-то внешние признаки. Только пятая часть испытуемых смогла указать на два и более существенных признака, отличающих человека от животного («труд», «умение писать», «думать», «чувства», «говорить», «на двух ногах ходит»).

В определении эмоциональных состояний хуже всего дети справились с эмоцией печали и страха: 82 % детей не смогли понять эмоцию печали, и половина детей не определили выражение страха по предлагаемым фотографиям. Следует отметить, что со словесным обозначением эмоций практически у всех детей были затруднения, например, они обозначали радость как: «... это когда улыбаешься, как счастье...». Но в целом, можно отметить, что у второклассников неплохо развито умение «читать эмоции» – при их распознавании было дано 65,7 % правильных ответов.

Таким образом, несмотря на то, что при словесном определении эмоций у детей возникали определенные затруднения, дети определяют эмоциональные состояния человека лучше, чем содержание психических процессов. Такие результаты

свидетельствуют о том, что социальная перцепция неплохо формируется в ходе стихийного опыта.

При анализе того, насколько хорошо дети понимают крылатые выражения, характеризующие людей и их действия (метафоры), выяснилось, что правильные ответы дали менее половины испытуемых – 47,2 %. Это свидетельствует о низкой сформированности абстрактного мышления и о незнании детской классики. Например, при определении выражения «гадкий утенок» 75 % детей не смогли дать определения, толковали выражение в прямом смысле. Только выражение «валить дурака» не вызвало затруднений при определении. Типичные ошибки при описании смысла выражений таковы: «гадкий утенок» – «плохой, плохие поступки делает», «противный утенок, птичка какая-то грязная», «медвежья услуга» – «медведь помогает», «крокодиловы слезы» – «когда у крокодила зубки болят, как в мультфильме показывали», «как рыба в воде» – «это когда мокро, дождь идет». Только 14 % из опрошенных детей показали знание происхождения некоторых метафор.

По мнению Л.С. Колмогоровой, коммуникативная компетентность является составляющей психологической компетентности человека, значит, возможно охарактеризовать психологическую компетентность младших школьников через коммуникативную компетентность. Исследование показало, что среди параметров коммуникативной компетентности у испытуемых наиболее сформированы следующие умения: оказать поддержку и сочувствие другому (78,6 % детей); вступить в контакт с другим человеком (половина респондентов); принять сочувствие и поддержку от другого (половина респондентов).

Что касается остальных коммуникативных умений, следует отметить общий фон преобладания зависимых реакций во всех ситуациях, кроме умения сказать «нет» – здесь отмечено значительное количество агрессивных реакций. Можно констатировать, что, сталкиваясь с ситуа-

циями справедливой и обоснованной критики, дети затрудняются с выбором оптимального способа реагирования. Аналогичные затруднения наблюдаются и в ситуации несправедливой критики – у второклассников отсутствуют необходимые коммуникативные умения для адекватного реагирования.

Ровно половина опрошенных школьников знает, как принимать помощь от других людей, как реагировать на это.

В целом по выборке преобладает средний уровень сформированности коммуникативной компетентности. 14 % испытуемых продемонстрировали высокий уровень агрессивного реагирования, около половины испытуемых (46,34%) продемонстрировали уровень зависимых реакций (дети несостоятельны в оказании и принятии знаков внимания, реагировании на замечания, при попытках другого человека контактировать с ними).

Вероятно, низкие баллы по изученным параметрам коммуникативной компетентности можно объяснить достаточной сложностью этих компонентов, предполагающих всё же более устойчивую внутреннюю позицию, вырабатывающуюся в процессе взросления. Чаще всего дети занимают зависимую позицию, у них нет уверенности в своем поведении.

Среди изученных ценностей наиболее значимыми для обучающихся младшего школьного возраста являются следующие: «хорошо учиться» (первое место у половины испытуемых), «воспитанный» (второе место у 17,8 %) и «здоровый» (у пятой части испытуемых). На последнее седьмое место по значимости поставлена характеристика «иметь верных и хороших друзей» (39,2%). Это свидетельствует о еще не воспринятой младшими школьниками значимости данной ценности, она не переросла у них в ведущую. В этом возрасте для обучающихся пока важнее фигура и авторитет учителя, а не отношения с одноклассниками.

Приведенные результаты свидетельствуют о том, что иерархия ценностей обучающихся начальной школы обуслов-

лена наиболее значимыми характеристиками этого этапа онтогенетического развития: учебная деятельность как ведущая, освоение новой социально-значимой роли ученика, формирование трудолюбия.

Одним из психологических новообразований младшего школьного возраста является рефлексия. В этом возрастном периоде ее формирование происходит в рамках учебной деятельности. В процессе диагностики выяснилось, что преобладающим уровнем рефлексии у второклассников является низкий (78,58 % испытуемых), средний – только у пятой части испытуемых, высокого уровня не выявлено. Незрелая рефлексия определяет то, что дети не в состоянии правильно относиться к предъявляемым требованиям, видеть свои недостатки и пытаться их исправить. Причина столь низкого уровня рефлексии может скрываться как в возрастных особенностях, так и в учебной программе, по которой учатся дети, и, параллельно, в особенностях домашнего воспитания.

Уровень сформированности культуротворчества детей изучался посредством фиксации проявлений, связанных с творческим самовыражением, доступных внешнему наблюдению. Бланки ответов на каждого ребенка заполнялись педагогами, хорошо знающими обучающихся. По их ответам можно сделать вывод о преобладающем низком уровне креативности более чем у половины испытуемых. Сформированность аспектов творческого мышления, чувствительность к проблеме, предпочтение сложностей – на низком уровне. Беглость и гибкость – на уровне ниже среднего, то же можно сказать и о находчивости. На среднем уровне показатели оригинальности, изобретательности и продуктивности, нестандартности, самостоятельного поведения.

Среди всех аспектов творчества в меньшей степени сформирован «уверенный стиль поведения с опорой на себя, самостоятельное поведение», а наиболее высокий балл наблюдается по пункту «воображение, способность к структурированию».

В целом, характеризуя творческий компонент психологической культуры второклассников можно отметить, что по изучаемым параметрам, которыми отличается творческая личность, получены низкие результаты. У детей низкая сформированность способности проявления воображения, способностей демонстрации неожиданного, оригинального и в тоже время полезного для решения конкретной задачи поведения, независимости, нестандартности, самостоятельного поведения. Результаты могут указывать на недостаточное творческое начало в учебных программах, которые использует школа. В учебниках для младших классов чаще представлены «условно творческие» задания, предполагающие написание сочинений, рассказов, раскрашивание, нахождение нескольких вариантов ответов. Собственно проблемных, развивающих заданий, требующих разрешения противоречий, школьные учебники в необходимом объеме не содержат. Школьные предметы ориентированы на логику, а вот социокультурные, психологические знания, не доминируют.

Подводя итог, можно отметить, что по совокупности изученных компонентов психологической культуры у обучающихся вторых классов преобладает средний уровень психологической культуры (46,4 % испытуемых). У трети испытуемых (32,2 %) высокий уровень, у пятой части (21,4 %) низкий.

Среди изученных у обучающихся вторых классов компонентов психологической культуры наиболее сформированной оказалась психологическая грамотность – только в этой серии экспериментов выявлены обучающиеся с высоким уровнем. По другим компонентам психологической культуры высокого уровня не выявлено вообще. Рефлексия и культуротворчество у обследуемой выборки сформированы на низком уровне.

Выявленная специфика сформированности компонентов психологической культуры может быть связана и с особенностями программ, по которым обучаются

дети, особенностями психологической культуры педагогов, и с особенностями домашнего воспитания.

Основы психологической культуры могут быть заложены в рамках образовательного процесса. Так как максимальная учебная нагрузка школьников регламентирована нормативными документами, оптимальным путем формирования психологической культуры школьников в целом, и учащихся вторых классов в частности, может стать целенаправленная групповая работа в форме системы развивающих занятий.

Основными возможными направлениями формирования психологической культуры учащихся вторых классов являются: повышение уровня психологической культуры наставника ребенка через психологическое просвещение: целенаправленное и программированное развитие психологической культуры родителей, педагогов; а также формирование ценностно-смыслового компонента сознания и личности учащихся – через психологические уроки, развивающие занятия.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Колмогорова Л.С. Становление психологической культуры школьника // Вопросы психологии. 1999. № 1. С. 83–91.
2. Колмогорова Л.С., Холодкова О.Г. Особенности становления психологической культуры младших школьников // Вопросы психологии. 2001. № 1. С. 47-56.
3. ФГОС начального общего образования (1-4 класс) [Электронный ресурс]: приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009, № 373. – Электрон.дан. Режим доступа URL: <https://fgos.ru/> (дата обращения 12.03.2021)

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Kolmogorova L.S. Stanovlenie psihologicheskoy kul'tury shkol'nika // Voprosy psihologii. 1999. № 1. S. 83–91.
2. Kolmogorova L.S., Holodkova O.G. Osobennosti stanovlenija psihologicheskoy kul'tu-ry mladshih shkol'nikov // Voprosy psihologii. 2001. № 1. S. 47-56.
3. FGOS nachal'nogo obshhego obrazovaniya (1-4 klass) [Jelektronnyj resurs]: prikaz Ministerstva obrazovaniya i nauki RF ot 06.10.2009, № 373. – Jelektron.dan. Rezhim do-stupa URL: <https://fgos.ru/> (data obrashhenija 12.03.2021)

Поступила в редакцию 17.03.2021.

Принята к публикации 21.03.2021.

Для цитирования:

Демидова И.Г. Особенности сформированности компонентов психологической культуры обучающихся начальной школы // Гуманитарный научный вестник. 2021. №3. С. 119-124. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2021/03/Demidova.pdf>